

ONA TILI FANINI O`QITISHDA MUAMMO VA YECHIMLAR

Dots. **Shahnoza Almamatova****Maftuna Mamatqulova**hayotimbebahoginam@gmail.com

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini o`qitishning dolzarb muammolari, uning o`ziga xos yechimlari va yondashuvlar, ushbu tilni millat ruhiga aylantirishning uslublari haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so`zlar: Urg`u, bo`gin, darslik, fonetika, ma`nodoshlik, tovushlar tasnifi, fazo kemasi, sinonimlar jadvali.

Abstract: In this report, the current problems of teaching the mother tongue, specific solutions and approaches to it, methods of turning this language into the soul of the nation are discussed in detail.

Keywords: Accent, syllable, textbook, phonetics, semantics, classification of sounds, spaceship, table of synonyms.

Til-millatning millat ekanligini aks ettiradigan, uning bor ma'naviy salohiyati, badiiy qudratini namoyon etadigan buyuk mo`jiza. Shu sabab ham kishilar, yoshlar, umuman, jamiyat orasida o`z ona tiliga muhabbat hissini uyg`otish hamda jonajon tilidan g'ururlanish ruhida tarbiyalash bugun oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Ona tilini o`qitish, u haqida o`quvchilarga ma'lumot berishda ona tili o`qituvchilarining o`rni beqiyosdir. Shuningdek, ona tilga muhabbat hissi, uni o`rganishga bo`lgan ishtiyoq darsliklar, turli qo`llanmalar, ko`rgazmali qurollar va o`yinlar orqali o`quvchilar ongiga singdirib boriladi. Darsliklarda berilgan matn va mashqlar, topshiriqlar o`rganuvchilar uchun o`z ona tili haqida ma'lumot beribgina

qolmay, ushbu axborotlar ular xotirasida yaxshiroq saqlanib qolishi uchun xizmat qilishi talab etiladi.

Xo'sh, bugungi kunda nashr etilayotgan darsliklar hamda ularda berilayotgan qoida-yu mashqlar haqiqatan ham yetarlicha samara beryaptimi?

Zamon talablari va DTS asosida yaratilayotgan darsliklarning yutuqlari singari kamchiliklari ham yo'q emas, albatta. Bugun ona tili fani o'qitish va o'rganishda qator muammolar yig'ilib qolganki, ularga yechim topmasdan tilimiz go'zalligi, sofligini saqlash, grammatik tuzilishi va shakllanishini nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganib borish bir qancha murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Natijada ona tili darsliklarini o'rganish jarayonida nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarning o'zlari ham ba'zi hollarda ikkilanishlarga, chalkashliklarga duch kelib umumiy xulosa chiqarishga qiynalib qolishmoqda. Quyida ana shunday muammolarning bir nechtasini keltirib o'tmoqchiman.

Avvalo, ona tili darsligida berilayotgan qoidalarning turli o'rinlarda turlicha berilishi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Masalan, 4-sinf ona tili darsligida "So'z va uning ma'no turlari" mavzusi berilgan bo'lib, mavzuda "So'zlar ma'no turlariga ko'ra o'zaro ma'nodosh, shakldosh va zid ma'noli bo'ladi" degan qoida keltirilgan. 5-sinf ona tili darsligida esa aynan shu mavzu "So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari" deb berilib "So'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra omonim, sinonim, antonim va paronim so'zlarga bo'linadi"¹ degan qoida mavjud. Bu kabi aynan bir xil mavzularning turli o'rinlarda turlicha berilishi o'quvchilarni chalg'itibgina qolmay, mukammal bilim olishlari uchun to'sqinlik qilmoqda. Shuning uchun ham yaratilayotgan darsliklarda mantiqiy izchillik, mavzu va qoidalar berilishida bir xillik bo'lishi lozim.

Muhim muammolardan yana biri mavzular uchun berilgan mashqlarning bir-biriga nihoyatda o'xshash ekanligidir. Darslikdagi mashqlar deyarli bir xil bo'lib, asosan, ko'chirib yozish yoki og'zaki savol-savob orqali mustahkamlashga asoslangan. Bular o'quvchilarning diqqati susayishiga, zerikishiga va bu fanni keraksiz deb

hisoblashlariga sabab bo'lmoqda. 4-sinf ona tili darsligida "So'z va uning ma'no turlari" mavzusi uchun berilgan mashqlarning deyarli barchasi bir-biriga yaqin.

52-mashq. Matnni o'qing. Undan nimalarni bilib oldingiz? Yozuvchi sizda qanday taassurot qoldirdi?

Dadamning marvarid tut haqidagi hikoyasi yodimga o'rnashib qolgan. Bog' devorimizning orqasida shoxlari tarvaqaylab ketgan marvarid tut daraxti bor edi. Dadam shu tut bilan bobomni davolagan ekan. Bir yili ko'klamda bobom qattiq og'rib, uch oy to'shakda yotib qolibdi. Uning eti suyagiga yopishib, tamom madori ketibdi. Dadam bir kuni bir kosa marvarid tut terib bobomga bermoqchi bo'libdi. Lekin odamlar: Berma! Battar o'g'rib qoladi! – deyishibdi. Bobom esa zo'rg'a boshini ko'tarib: „Mayli, Normatjon, olib kelaver!

Armonda qolmay, shu tutdan tatib ketay!“ –deb tutni kapalab-kapalab yebdi. Shundan keyin dadam tut terib keladigan bo'libdi. Bobom esa tut yeb quvvatga kira boshlabdi. (Turob Maqsuddan)

Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni otam, buva, bahor, kasal bo'lib, butunlay, kuchi, balxi tut, kishilar, yeb, kuchga so'zlari bilan almashtirib o'qing.

Gaplar mazmunida qanday o'zgarish bo'ldi? Bu so'zlar ma'nosiga ko'ra qanday so'zlar deyiladi?

Qanday so'zlar o'zaro ma'nodosh so'zlar bo'ladi?

Tut, bor, uch, oy, ter so'zlarini ikki xil ma'noda qo'llab, gaplar tuzib yozing. Ularning shakl va ma'nosiga ko'ra farqini ayting.

53-mashq. Tilak, istak, tabriklamoq, qutlamoq, minnatdor bo'lmoq, xursand bo'lmoq, tavallud kuni, tug'ilgan kuni, yaxshi, yoqimli, bayram kuni, shodiyona kun ma'nodosh so'zlaridan qatnashtirib, „Tabriknoma“ matnini yarating.

Yuqorida namuna sifatida keltirilgan mashqlar 4-sinf o'quvchilar uchun biroz murakkablik qiladi, ularni zeriktiradi. Bolalar matnni o'qish uchun birmuncha ko'proq vaqt sarflaydilar. Bundan tashqari matn ostida berilgan so'zlarni ajratib ko'rsatilgan so'zlarning o'rniga qo'yib o'qish ham vaqt talab etadi. O'quvchilar diqqati esa matnni

bir o'qiganda so'ng susayishni boshlaydi. Dars soati uchun ajratilgan vaqtda matnni o'qish o'qituvchilarning vaqtini "o'g'rilaydi". Matnni o'qib, zerikishni boshlagan o'quvchi keyingi mashqda (Tut, bor, uch, oy, ter so'zlarini ikki xil ma'noda qo'llab, gaplar tuzib yozing) gap tuzishi kerak. 53-mashqqa kelib esa berilgan so'zlar yordamida matn yaratish zarur. Matnni o'qish, gap tuzish, matnni yaratish bir mavzuda ketma-ket berilganligi o'quvchilarni "erinchoqlik bilan" vazifa bajarishlariga sabab bo'ladi. O'quvchilar xohlab emas, majburan vazifani bajaradilar.

Darsliklarda o'quvchilarni raqobatga undaydigan mashqlar deyarli uchramaydi. Raqobat maktabda, asosan, o'qituvchining bahosi-yu, tashkillashtirayotgan sovrinlaridan iborat bo'lib qolgan. Yuqoridagi kabi mashqlarning ayrimlari o'rniga o'qituvchilar ishtirokisiz o'rganuvchilar orasida sog'lom raqobatni uyg'otadigan mashqlar darsliklarga kiritilsa, o'quvchilar qiziqishlarini uyg'otish osonlashishi mumkin.

Namuna:

Vatan! Ushbu so'z ma'nodoshlari ishtirokida "Fazo kemasi"ga eltuvchi zinapoya hosil qiling. Har bitta so'z sizni kemaga yaqinlashtiradi. Eng ko'p pillapoyalarni hosil qilgan o'quvchi "Fazo kemasi" kapitani bo'lib, qolgan yo'lovchilarni boshqaradi.

4-sinflar yoshini hisobga oladigan bo'lsak, bu yoshda boshqarish, boshqalardan ustun bo'lishga qiziqish ularning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Namunadagi mashqning so'zlarini esa ko'paytirish yoki o'rin almashtirishni kitob mualliflari o'ylab, o'zgartirishlari mumkin.

5-sinf ona tili darsligida "Sinonimlar. Sinonimik qatorda bosh so'z" mavzusi uchun mashqlar berilishiga e'tibor qarataylik.

261-mashq. Xalqimizning hikmatli so'zlarini yozing. Ma'nodosh so'zlarni aniqlang va ular ichidan eng ko'p qo'llanadigan so'zni toping.

1. Betamizda bet bo'lmas, bezorida – uyat. 2. Qizil yuzing qizartirma, uzun tiling qisqartir. 3. Afting qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama.

4. Kulgi chehra yoritar. 5. Odamning yuzi quyoshni uyaltirar. 6. Turq boshqa-yu, ko'z boshqa. 7. Chiroy husn-u jamolda emas, fazl-u kamolda.

Topshiriq. Lidiya Batning "Hayot bo'stoni" asaridan olingan parchani o'qing. Undagi g'oya bo'yicha fi kr bildiring. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarning ma'nodoshlarini toping.

Alisherga sovg'a qilingan kitob yo'qolgani yo'q, qalbiga jo bo'lib qoldi. U tirik ekan, xotirida yashaydi. Alisher quvonch va hayajon bilan o'rnidan turdi. Boyadan beri bolani kuzatib turgan Sharafi ddin mehr bilan uning boshiga qo'lini qo'ydi-da: "Ilmingni kamol toptir, ilm zeb-ziynating bo'lsin, zero, ilm insonning yo'lchi yulduzidir", – dedi.

262-mashq. Qavs ichidagi so'zlardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring.

1. Dehqonning (boyligi, ganjinasi, xazinasini) – yer, kaliti – ter. 2. Yer ichida (tilla, oltin, zar) bor, qaziy bersang, topasan. 3. Yerga qarasang (bo'ston, bog', guliston) bo'lar, (Ko'ngling, diling, qalbing) ochilib, chog' bo'lar. 4. Suv keldi – (ziyo, nur, yog'du) keldi. 5. Sen yerni yer qilsang, Yer seni (arslon, sher, yo'lbars) qiladi.

263-mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida "Millatning quyoshi – Navoiy bobom" mavzusida matn tuzing. Gaplarda ma'nodosh so'zlarni qo'llang.

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi mashqlar deyarli bir xil, asosan, matnlardagi ma'nodoshlarni topish yoki gapga mos keluvchi so'zni ma'nodoshlar ichidan aniqlash. Mavzudagi mashqlarning bu xilda berilishi dars samaradorligiga jiddiy putur yetkazmoqda. O'quvchilar "ensasi qotishi"ga sabab bo'lib qolmoqda. Fikrimcha, shu mashqlarning ayrimlarini jadval, rasm va turli boshqotirmali o'yinlar bilan berilishi o'quvchilar diqqatini bir yerga qaratish va mavzuni qiziqarli o'tilishida asosiy omillardan bo'lib xizmat qiladi.

Namuna:

Bet, ganj, arsh, yuz, samo, boyluk, bog', aft, xazina, bo'ston, osmon, falak, guliston.

Berilgan soʻzlarni ma'nosiga qarab to'rt ustunga yozing. Soʻzlarni yozishda nutqda qoʻllanish darajasiga koʻra joylashtiring. Ularning qaysilari nutqimizda eng koʻp qoʻllaniladi?

Darslikda berilgan mashqlarni qisqartirib, bir mashqda bajarish vaqtni tejaydi. Qolgan mashqlar oʻrniga qiziqarliroq mashqlar kiritiladi. Masalan, biron rasm koʻrsatilib ulardagi mavjud predmetlardan faqat bittasini tanlab, oʻsha soʻzning ma'nodoshlarini topish vazifasi beriladi. Oʻquvchida tanlash imkoniyati mavjudligi uchun zerikib qolmaydi va oʻzi uchun qulay boʻlgan soʻzni tanlaydi. Ushbu mashq orqali oʻquvchilar diqqati bir yerga jamlanadi va mashqni bajarish koʻchirish kabi zerikarli boʻlib qolmaydi, vaqtni ham tejashga yordam beradi.

5-sinf ona tili darsligida fonetika mavzulari berilishida ham bir qancha muammolarni uchratishimiz mumkin.

Avvalo, undosh tovushlarga oid mavzularni olaylik. Undoshlar tasnifining bir yerga jamlanmay turli oʻrinlarda berilishi oʻqituvchiga ham, oʻquvchiga ham noqulaylik tugʻdiradi. Darslikda bu mavzularning oʻtilishi uchun juda koʻp soat ajratilgan boʻlishiga qaramay oʻquvchilar tovushlar tasnifini umumiy mavzular soʻngida ham bilmasdan qolaveradilar. Garchi undoshlarning tasnifi har bir mavzuda alohida-alohida berilgan boʻlsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiylik mavjud emas. Tovushlar tasnifini bir jadvalga joylashtirib, uni darslikka kiritish va jadval yordamida taqqoslab oʻrganish oʻquvchilar oson oʻzlashtirishlari uchun qulaylik yaratadi.

Bundan tashqari darslikda berilgan mashq va topshiriqlar tovushlar tasnifini mustahkamlash uchun yordam berishi nihoyatda mushkul. "G va K undoshlari talaffuzi va imlosi" mavzusida keltirilgan qoidaga e'tibor beraylik.

"Soʻz oxirida g (jarangli) va k(jarangsiz) undoshlar orasidagi farq yo'qolib, har ikki undosh bir xil k holida talaffuz qilinsa ham yozuvda g va k harflari orqali yoziladi".¹

Endi "J, Dj undoshlarining talaffuzi va imlosi", "X va H undoshlarining talaffuzi va imlosi" kabi mavzular qoidalariga ahamiyat bersak, o'quvchini o'ylantiradigan yana bir muammoga duch kelamiz.

"J harfi jo'ja, jajji kabi so'zlarda til oldi, jarangli tovushni ifodalaydi.

Jurnal, jirafa, sajda kabi so'zlarda esa dj til oldi, jarangli tovushni ifodalash uchun qo'llaniladi, jarangsiz jufti sh tovushidir".

"X x harfi chuqur til orqa undoshini ifodalaydi. H h harfi esa bo'g'izda hosil bo'ladigan undoshni ifodalaydi".¹

Yuqoridagi qoidalarni taqqoslaganimizda G va K tovushlarida, asosan, jarangli va jarangsiz belgilari asosiy o'ringa chiqqan bo'lsa, uning qayerda hosil bo'lishiga umuman ahamiyat berilmagan. J va Dj, X va H tovushlarni o'rganayotganimizda esa ularning qayerda hosil bo'layotganligi haqidagi ma'lumotlarni uchratamiz, biroq jarangli va jarangsizlik belgilariga umuman to'xtalib o'tilmagan. Buni boshqa tovushlar tasnifini o'tayotganimizda ham uchratamiz. Ma'lum bir tovush uchun tasnifning boshqa-boshqa jihatlarini olish(jarangli-jarangsizlik), yana bir tovush uchun o'zga tasnifni keltirish (til oldi, chuqur til orqa) o'quvchini bilim saviyasi tushib ketishiga sabab bo'ladi, chunki bunday qoidalarni o'quvchilar xotiralariga tizimli mustahkamlash nihoyatda murakkab va mushkul jarayon.

Shunday ekan, ona tili fani o'qitish muammolaridan eng muhimi bo'lgan darsliklarni professional tarzda yaratish, undagi xato va kamchiliklarni bartaraf etish, izchilikka rioya etib, bir-birini to'ldiruvchi mavzularni darsliklarda berish bugungi kun darslik mualliflari uchun juda dolzarb vazifalardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. T.Almamatov. "Tajriba-sinov maydonchasida 5-sinf". To'plam . Jon ichra jondur vatan . Jizzax 2000- yil

2. T.Almamatov. Ona tili darslarida yangi pedagogik texnologiyalarni qo`llash. Umumfilologik tadqiqotlar: muammo va yechimlar”. B.Fayzullayev yubileyiga bag`ishlangan konferensiya materiallari. Jizzax --2011
3. T.Almamatov. “Ona tilini o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish”. Metodik qo`llama. Toshkent -2013
4. X.G`ulomova, R.Ikromova, Sh.Yo`ldosheva. 4-sinf uchun ona tili darsligi. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2020
5. N.Mahmudov, A.Sobirov. 5-sinf uchun ona tili darsligi. Toshkent- 2020
6. M.Mamatqulova. “Maktab darsliklarida fonetika o`qitish muammolari”. Oriental renaissance: Innovative, educational natural and social sciences. 2022 June
7. Sh.Almamatova, M.Mamatqulova. “Ilmga baxshida umr”. Zamonaviy fan va ta`lim-tarbiya:muammo va yechimlar. Qo`qon-2022